

CONSEQUÊNCIAS DA POLIFARMÁCIA EM IDOSOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6551852

Nathália Perini Zamprogno

Graduanda em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória - ES

Júlia Andrade Rodrigues Alves

Graduanda em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória - ES

Júlia Magalhães Monteiro

Graduanda em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória - ES

Bianca Suaid Soares

Graduanda em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória - ES

Luiza Norbim Rones

Graduanda em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória - ES

Julia Almenara Ribeiro Vieira

Residente em Geriatria e Gerontologia pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), Vitória – ES

Palavras- chaves: Idosos; Polifarmácia; Efeitos Adversos.

INTRODUÇÃO: A polifarmácia caracteriza-se pela prescrição conjunta de quatro ou

mais medicamentos, e destaca-se pela sua ascendência na prática clínica e alta incidência entre os idosos. Entretanto, a terceira idade torna-se mais vulnerável às consequências acarretadas pela polifarmácia, devido às alterações fisiológicas do envelhecimento, o maior número de comorbidades, quando comparado às demais faixas etárias, e a adesão inadequada diante da prescrição dos diversos fármacos. Assim, em função do aumento da expectativa de vida, e consequente tentativa de promoção de saúde aos idosos, torna-se necessário o manejo correto das diversas medicações nessa faixa etária, no que tange à desprescrição e adequação às prioridades e objetivos frente às comorbidades. **OBJETIVO:** Elucidar as principais consequências atreladas à polifarmácia no paciente idoso. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Revisão bibliográfica realizada na bases de dados PubMed/MEDLINE, durante setembro e outubro de 2021, por meio do cruzamento dos descritores, cadastradas no DeCS, "Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions" AND "Aged" AND "Polypharmacy". Utilizou-se como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português ou espanhol. Foram excluídos aqueles cujo título ou resumo eram incoerentes com a linha de interesse da atual revisão. Com base nisso, encontraram-se 132 artigos, dos quais 10 foram selecionados, além de outro julgado importante para a discussão do tema. **RESULTADOS:** O envelhecimento fisiológico é natural. Todavia, pode acarretar em um aumento de doenças crônicas, como circulatórias, pulmonares, reumatológicas e endócrinas, além de desnutrição e distúrbios cognitivos, o que demanda o uso de medicamentos para melhorar a qualidade de vida deste idoso. Nesse contexto, interações medicamentosas podem levar a toxicidade e menor terapêutica dos múltiplos fármacos, além de acarretar ou intensificar síndromes geriátricas e de fragilidade, e o aumento do número de internações hospitalares. As principais drogas usadas e capazes de provocar efeitos indesejáveis são os anti-inflamatórios não esteroidais, seguido dos betabloqueadores (1,8–66,7%), antibióticos (1,1–22,2%), anticoagulantes orais (3,3 a 55,6%), digoxina (1,6–18,8%), inibidores da enzima de conversão da angiotensina (5,5–23,4 %), antidiabéticos orais (4,5–22,2%) e opioides (1,5–18,8%). Além de antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e antipsicóticos. Entretanto, grande parte desses medicamentos são potencialmente inapropriados para idosos, fato atribuído tanto à prescrição inadequada, quanto às mudanças nos benefícios e riscos de um

medicamento com o tempo. Caracteriza-se como prescrição inadequada aquelas com indicações pouco claras, falta de eficácia, dosagem incorreta, instruções difíceis, duração inaceitável da terapia e alto custo em comparação com alternativas de igual eficácia e segurança. Diante disso, a fim de realizar o manejo da polifarmácia, considera-se necessário, num primeiro cenário, realizar o acompanhamento multidisciplinar e a desprescrição, por meio de uma análise do paciente como um todo, ponderando seus objetivos e prioridades, e considerando as especificidades de cada fármaco prescrito. Em consonância, o uso de tecnologias como aplicativos, prontuários eletrônicos e sistema de redes podem auxiliar no manejo desse paciente, uma vez que, além de garantir acesso online aos registros médicos do paciente, permite uma efetiva coordenação do cuidado, incluindo registros da família e do cuidador, melhorando o conhecimento e adequando a prescrição e uso. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que os riscos da polifarmácia são mais graves em indivíduos senis, devido à vulnerabilidade funcional. Assim, idosos e medicamentos de alto risco devem receber orientação e monitoramento regular a fim de reduzir os danos provocados pelas drogas, por meio do uso de prontuários eletrônicos, da discussão de casos, da decisão compartilhada e da atenção primária, os quais podem ajudar na redução medicamentosa. Todavia, novos estudos e ensaios clínicos devem ser realizados objetivando enriquecer o tema e aumentar as alternativas terapêuticas para os idosos.

REFERÊNCIAS:

DAVIES, L et al. Adverse Outcomes of Polypharmacy in Older People: Systematic Review of Reviews. *Journal of the American Medical Directors Association*, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 181-187, 1 fev. 2020. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.10.022 Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31926797/> Acesso em: 08 de outubro de 2021.

RANKIN, A et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. *The Cochrane database of systematic reviews*, vol.

9. 3 Sep. 2018, doi:10.1002/14651858.CD008165.pub4. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30175841>. Acesso em: 8 de outubro de 2021

GRAY, SL et al. Update on Medication Use Quality and Safety in Older Adults, 2017. Journal of the American Geriatrics Society vol. 66,12 (2018): 2254-2258. doi:10.1111/jgs.15665. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30423194/>. Acesso em: 8 de outubro de 2021

KRATZ T, Diefenbacher A. Psychopharmacological treatment in older people—avoiding drug interactions and polypharmacy. Dtsch Arztebl Int, 19, jun. 2019. DOI: 10.3238/arztebl.2019.0508. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31452508/> Acesso em: 09 de outubro de 2021

HAILU, B.Y., Berhe, D.F., Gudina, E.K. et al. Drug related problems in admitted geriatric patients: the impact of clinical pharmacist interventions. BMC Geriatr 20, 13, jan. 2020. DOI:10.1186/s12877-020-1413-7. Disponível em:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31931723/> Acesso em: 09 de outubro de 2021

EARL, Tara R; KATAPODIS, Nicole D; SCHNEIDERMAN, Stephanie R; SHOEMAKER-HUNT, Sarah J. Usando práticas de prescrição e a ferramenta de triagem de critérios de prescrição potencialmente inadequados para idosos para reduzir danos e eventos adversos evitáveis de medicamentos em idosos. Journal of Patient Safety, Estados Unidos, v. 16, 3, p. 23-3, set. 2020. DOI 10.1097/PTS.0000000000000747.

Disponível

em:

https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Fulltext/2020/09001/Using_Deprescribing_Practices_and_the_Screening.6.aspx. Acesso em: 7 out. 2021.

MOLOKHIA, M., Majeed, A. Current and future perspectives on the management of

polypharmacy. *BMC Fam Pract* 18, 70, 6, jun. 2017. DOI: 10.12809/hkmj208534.
Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28587644/> Acesso em: 08 de outubro de 2021.

WONG, C W. Medication-related problems in older people: how to optimise medication management. *Hong Kong medical journal = Xianggang yi xue za zhi* vol. 26,6. Dec. 2020. 510-519. doi:10.12809/hkmj208534. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33323538/>. Acesso em: 8 de outubro de 2021

LEXOW, M. *et al.* Considerando os efeitos aditivos da polifarmácia. *Wien Klin Wochenschr* 133, 816–824 (2021).DOI:

<https://doi.org/10.1007/s00508-020-01750-6>.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33090261/> Acesso em: 6 out. 2021.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33112864>

de Araújo NC, Silveira EA, Mota BG, Neves Mota JP, de Camargo Silva AEB, Alves Guimarães R, Pagotto V. Potentially inappropriate medications for the elderly: Incidence and impact on mortality in a cohort ten-year follow-up. *PLoS One*. 2020 Oct 28;15(10)

GIANCARLO, L *et al.* Fatores associados à polifarmácia em idosos institucionalizados. *Rev. bras. geriatr. gerontol*, v.13 (1), Abr 2010 DOI:

<https://doi.org/10.1590/S1809-98232010000100006>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/DKympMdXr3Sw6qmNJGHgM5x/?lang=pt> Acesso em: 6 de outubro de 2021.